

Министерство высшего образования, науки
и инновации Республики Узбекистан

Нукусский государственный
педагогический институт
имени Ажинияза

МАТЕРИАЛЫ
II Международной
научно-практической конференции
«Филология: от теории к практике»
12-13 мая 2023 года

MATERIALS
II International Scientific
and Practical conference
«Philology: from theory to practice»
May 12-13, 2023

Нукус
«ILIMPAZ»
2023

А.С. Кондратьев - «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» КАК ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ	
А.С. ПУШКИНА	85
О. Н. Руднева - ПАРАДОКСЫ ГУМАНИЗМА И. А. БУНИНА	88
Г.В. Ситникова - МАСТЕРСТВО СОЗДАНИЯ ДЕТСКИХ ХАРАКТЕРОВ	
В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА	92
Р.Р. Тлеубергенова - МИФ КАК ОСНОВА РЕЛИГИИ И СКАЗКИ	95
А.Х. Хамидова, Ж.М.Кызылкулова - ОСОБЕННОСТИ КАТЕГОРИИ	
ПРОСТРАНСТВА В ПОВЕСТИ Н.Н.ВЕРЕВОЧКИНА «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ИМЕНИ»	97
А.А.Ходжаниязова, Ш.М. Аманкосова - ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ	
ЖАНРА УНИВЕРСИТЕТСКОГО РОМАНА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ И	
АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ	99
ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ	101
Г.У. Елмуратова - МЕСТО ФОЛЬКЛОРА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ	101
Г. Р. Жанабаева, У.А. Бекмуратова - ПСИХОЛОГИЗМ В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ	
ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ГЕРОЕВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н.ТОЛСТОГО)	102
М. Б. Мубаракوف - ЗНАЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВА. ПРОБЛЕМЫ	
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	103
А. А.Паршинцева - ДВА ВЗГЛЯДА НА ПОЭЗИЮ: АНАКРЕОН И	
М.В. ЛОМОНОСОВ	105
Д. П. Разова, Малики Голд Сиссе - РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОБЛАСТИ	
ФИЛОСОФИИ	108
С.Ж. Сапарбаева - ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ТЕМЕ ЛИТЕРАТУРНОГО	
ПРОИЗВЕДЕНИЯ	109
А.К.Сарсенбаева - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕМУАРНО –	
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ	111
Д. И. Студенов - ПЬЕР БЕЗУХОВ В СИСТЕМЕ ГЕРОЕВ «ВОЙНЫ И МИРА»	
Л.Н. ТОЛСТОГО	113
Ж.Т. Уббиниязова - ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ «АРХЕТИП»,	
«ЛИТЕРАТУРНАЯ УНИВЕРСАЛИЯ» В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ	116
СЕКЦИЯ №3. ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ	
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН	119
Г.Ж. Алламуратова, С.К.Пердебаева - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОСТИ НА	
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ	119
В.Ю. Арбузова, О.В. Мезинова - ВИДЫ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ	
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ	120
М.И.Григорьева - СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В	
ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	122
А.М.Календерова - БАЛАЛАР ФОЛЬКЛОРЫ: ХӘЗИРГИ ДӘҮИРДЕ МЕКТЕПКЕ	
ШЕКЕМГИ ХӘМ МЕКТЕП ЖАСЫНДАГЫ ТӘРБИЯСЫНДА АКТУАЛЛЫ ТЕМА	124
Е.С. Конопкина - ЛИНГВОПРЕДМЕТНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ	
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ	126

Фантастический характер данного места дальше объясняется временной ретроспекцией: безымянный человек и его жена оказываются в прошлом, точнее в родном доме молодой женщины, где они встречаются с молодыми ее родителями и самой девочкой примерно десяти лет. Путешествие в прошлое описывают детали из 1950-60-х годов, как «трактор», «полуторка», «комковый сахар», «связка бубликов», и т.д.

Таким образом, в художественном пространстве повести Н.Н.Веровочкина четко прослеживаются два взаимопроникающих уровня: реальный и фантастический. Такая пространственная диффузия, несомненно, обеспечивает непредсказуемость развития сюжета, создает смысловую глубину текста. Благодаря оппозиции «Город» и «Деревня», а с точки зрения временной категории «Настоящее» и «Прошлое», писатель четко определяет свою позицию, тем самым подчеркивая важность простой жизни в отдельном доме с любимой женщиной.

Литература:

1. Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю.М. О русской литературе. — СПб.: «Искусство-СПБ», 1997. — С. 621–658.
2. Лотман Ю. М. К проблеме пространственной семиотики // Лотман Ю.М. Об искусстве. — СПб.: «Искусство-СПБ», 1998. С. 442–444.
3. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет — М.: «Худож. лит.», 1975. — С. 234–407.
4. Каган М. С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. — Л.: «Искусство», 1972. — 440 с.
5. Гольденберг А. Х. Локус дома в мифопоэтике Гоголя // Электронный ресурс. URL: <http://domgogolya.ru/science/researches/1400/> (дата обращения: 09.04.2023).
6. Веровочкин Н.Н. Человек без имени: Повесть. [Электронный ресурс]. URL: <https://paraknig.me/view/225010> (дата обращения: 10.04.2023).

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖАНРА УНИВЕРСИТЕТСКОГО РОМАНА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

А.А.Ходжаниязова, Ш.М. Аманкосова
«Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза»
Нукус (Республика Узбекистан, Каракалпакстан)

В английском словаре литературоведческих терминов дано такое определение жанра университетского романа: «Это роман, в котором действие происходит в стенах университета или другого учебного заведения, всесторонне изображающий университетскую жизнь» [1, с. 246]. Жанр университетского романа или *campusnovel* возник в 50-ых годах XX века в западноевропейской литературе. История его возникновения и развития тесно связана со структурой системы образования США и Великобритании. На это было несколько причин: во-первых, кампусная структура системы высшего образования создавала особый замкнутый мир, почти что «общество в миниатюре», в который писателям было интересно помещать своих персонажей. Атмосфера университетской жизни, воссоздание академической микросреды, царившей в учебных заведениях того времени стало одним из главных элементов жанра. Во-вторых, после Второй Мировой Войны высшее образование оказалось более доступным для представителей среднего класса, что способствовало увеличению числа студентов и повышению интереса к университетской жизни. Социальное расслоение в университетах также явилось одной из тем, которая нашла отражение в романах многих авторов. В-третьих, с увеличением студентов появилась потребность в новых рабочих местах, которые привлекали начинающих писателей, особенно в Америке. И поскольку романисты нередко черпают вдохновение в среде, в которой они

обитают, неудивительно, что в США и Великобритании расцвет академического образования спровоцировал большое количество университетских романов.

Британский писатель и теоретик литературы Дэвид Лодж, писал, что возникновение жанра тесно связано с выходом в начале 50-ых годов романов Мэри Маккарти «Академические кущи» и Реймонда Джаррела «Картины университетской жизни» [2, с.329]. Немаловажную роль в развитии жанра и определении его ключевых черт сыграл роман В. Набокова «Пнин». Набоков ввел новый тип героя, профессора-интеллектуала, не вписывающегося в университетскую среду. Острота конфликта ощущается даже на уровне происхождения героя: он русский эмигрант, пытающийся найти свое место в чуждой для него стране.

Новый виток развития университетского романа происходит в 70-80-ых годах. На передний план выходят не личные драмы и переживания героев, как это было у Набокова, Эмиса и других представителей жанра, а социальные проблемы: академический мир становится площадкой для столкновения разных слоев общества, студентов с полярными политическими, эстетическими и религиозными взглядами. На это повлияла тяжелая социально-политическая ситуация в США, отягощенная холодной войной, продолжительной войной во Вьетнаме и противостоянием правых и левых политических сил. Яркими представителями жанра этого периода являются произведения: «Университетская трилогия» Дэвида Лоджа, «Человек истории» Малькольма Брэдбери, роман «Мятежные ангелы» Робертсона Дэвиса.

Начиная с 90-ых годов и по настоящее время жанр университетского романа получил новый этап развития. Огромное влияние на это оказал роман американской писательницы Донны Тартт «Тайная история». Новаторство писательницы заключалось в том, что она не только следовала жанровым канонам университетского романа, но и добавила новые черты и элементы в существующий жанр. Среди них можно отметить добавление черт детективного романа, использование компонентов триллера, а также включение нуарных элементов — присутствие главного героя, участника преступления [3, с. 73-79]. Также немаловажное значение имеет тесное введение в сюжет отсылок на античную литературу, что характерно для постмодернистской литературы. Это ощущается даже в плане композиции романа, так как она построена на основе структуры древнегреческой трагедии и повторяет ее. Немаловажно отметить также влияние романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и концепции о «сверхчеловеке» Ф. Ницше на «Тайную историю», что создает особый пласт в идейном содержании романа.

Кроме того, роман Тартт оказал серьезное влияние на формирование новой субкультуры — Темной академии (DarkAcademia), вдохновленной классической литературой, философией, а также рассматривающей темы экзистенциализма и танатологии [3]. Характерными чертами темной академии стали такие элементы, как описание мрачного академического мира, готическое обаяние героев, обращение к мифологии, философии, сильный интерес героев к разным видам искусства, поиска себя в мире, романтизация интеллектуальной деятельности.

Университетский роман - один из тех жанров, который, несмотря на смешение разных элементов и концепций, может сочетать в себе как легкую сатирически-веселую оболочку, так и поднимать важные философские вопросы. Рисуя обособленный замкнутый мир аудиторий, автор ставит себе целью воссоздать мини-социум, через который можно показать общество в целом и его актуальные проблемы. Критика социального неравенства, разногласия и конфликты поколений в лице преподавателей и студентов, ханжество и снобизм, характерные для мира престижных университетов – все это нашло отражение в романах этого жанра.

Литература:

1. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms / C. Baldick – Oxford 1990.
2. Lodge D. Small World. An Academic Romance - Penguin Books, 1987.
3. Марусенко Н. М., Скребцова Т. Г. Типичное и нетипичное в структуре детектива // Мир русского слова. 2013. № 4.
4. Urban Dictionary Dark Academia
URL: <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Dark%20Academia>